

THE RESEARCH TRAINING OF STUDENTS IN THE PROGRAM OF HUMANITIES AND EDUCATION LUZ-COSTA ORIENTAL DEL LAGO

LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN DEL NÚCLEO LUZ COSTA ORIENTAL DEL LAGO

Sunny Perozo¹, Lugo Zolange² y José Burgos³,
Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago.

ABSTRACT

The purpose of the research is to describe the research training of students of Humanities and Education Program LUZ-COL, through a descriptive study design field. Theory is supported by Tobon (2006, 2007, 2009) and Hurtado (2010). The population consists of 38 students, who are given a 84 items questionnaire. The results with an average of 43.79 indicate that respondents have an average level of cognitive, procedural and attitudinal training in research, which is inferred that they face serious difficulties in the development of the research process.

Keywords: Training, research, skills, research training, students.

RESUMEN

El propósito de la investigación es describir la formación investigativa de los estudiantes del Programa Humanidades y Educación del Núcleo LUZ-COL, mediante un estudio descriptivo con un diseño de campo. Teóricamente se sustenta en Tobon (2006, 2007, 2009) y Hurtado (2010). La población está conformada por 38 estudiantes, a quienes se les aplica un cuestionario de 84 preguntas de. Los resultados con una media de 43,79 indican que los encuestados poseen un nivel medio de las dimensiones cognitivas, procedimentales y actitudinales en su formación investigativa, ante lo cual se infiere que enfrentan serias dificultades para el desarrollo del proceso de investigación.

Palabras clave: Formación, investigación, competencias, formación investigativa, estudiantes.

Doi:[Http://doi.org/10.5281/zenodo.4940187](http://doi.org/10.5281/zenodo.4940187)

1. Dra. en Educación. Profesora Asociada de la Universidad del Zulia. Núcleo Costa Oriental del Lago. Coordinadora del Programa Especial para el Técnico Superior en Enfermería. Investigadora PEEI nivel A. superozo@gmail.com

2. Doctorante en Ciencias Sociales, mención Gerencia. Profesora Asociada de la Universidad del Zulia. Núcleo Costa Oriental del Lago. Investigadora PEEI nivel A. zolangeluz@gmail.com

3. Doctor en Educación. Profesor Titular de la Universidad del Zulia. Núcleo Costa Oriental del Lago. Investigador PEEI nivel A. bucaro@cantv.net

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Sunny Perozo, Lugo Zolange Y José Burgos, (2013)

THE RESEARCH TRAINING OF STUDENTS IN THE PROGRAM OF HUMANITIES AND EDUCATION LUZ-COSTA ORIENTAL DEL LAGO

www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 8) 141 -160

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN

Las universidades desde su surgimiento tienen como funciones sustantivas la docencia, investigación, y difusión de las actividades de extensión (referido esto, a la comunidad externa e interna). Por tal razón, vincular la formación profesional de los estudiantes con el desarrollo de habilidades en investigación, es una tarea requerida dentro del ámbito educativo en sus diferentes niveles a fin de ver esta formación concretada en productos para la sociedad.

Al respecto Tobón (2006) plantea que para lograr la vinculación universidad-sociedad, los docentes deben asegurarse de que los conocimientos generados en el aula de clase sean transferidos a contextos como son las prácticas de los estudiantes; de esta manera, se plantea una nueva forma de enseñanza aprendizaje basada en competencias; es decir, lograr que las habilidades y destrezas adquiridas por ellos en cierta situación educativa, se transfieran a la solución de problemas cotidianos en otros espacios de manera creativa. Uno de los procesos que apoyan la transferencia de conocimientos es la investigación, concebida según Hurtado (2010, p.98)

“Como un proceso evolutivo, continuo y organizado de búsqueda, para generar conocimiento nuevo, a partir de lo que se es y de lo que se sabe, desde diferentes niveles de participación con variadas perspectivas de interpretación y con distintos grados de estructuración, dirigido a encontrar leyes generales, o simplemente a obtener respuestas particulares relacionadas con necesidades e inquietudes, cuyos resultados se expresan como exploración, descripción, análisis, comparación explicación, predicción, invención, transformación, verificación y evaluación.”

De esta forma, la investigación en la universidad debe orientarse a fortalecer la formación integral del profesional como persona comprometida con la producción metódica del conocimiento y en el

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Sunny Perozo, Lugo Zolange Y José Burgos, (2013)

THE RESEARCH TRAINING OF STUDENTS IN THE PROGRAM OF HUMANITIES AND EDUCATION LUZ-COSTA ORIENTAL DEL LAGO

www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 8) 141 -160

servicio cualificado de la sociedad para la renovación cultural del país; de esta forma puede convertirse en el factor característico de la institución. Es además, un instrumento importante para que la universidad construya un diálogo permanente con la sociedad.

Por ello, las universidades tienen en su currículo asignaturas relacionadas a la investigación; tal y como lo expone Lanz (2003, p. 127)

“Las cátedras de Metodología de Investigación... tienen como propósito dotar al estudiante de una serie de herramientas teórico-metodológicas orientadas a la “solución” de problemas donde la cuantificación avalada por la matemática y las estadísticas y complementariamente la computación son la base del conocimiento”.

En la Universidad del Zulia, contexto de esta investigación, se están realizando grandes esfuerzos para desarrollar la formación investigativa en sus estudiantes. En el año 2006 mediante la resolución CU 535, según su artículo 14 se decide que el perfil de egreso académico profesional estará expresado por competencias, ante lo cual se declara como competencia genérica la investigación; es definida según la Comisión Central de Currículo (2006) como la capacidad para plantear procedimientos reflexivos y sistemáticos que posibilitan el manejo de hechos y fenómenos, y que permiten a su vez conocer la realidad por medio de la observación, la descripción, la explicación y la predicción.

De igual forma en el año 2009 (Acción Académica, 2011), el Vicerrectorado Académico de la Universidad del Zulia crea el programa denominado Red de Investigación de la Universidad del Zulia (REDIELUZ) el cual vincula a los estudiantes desde el pregrado al proceso de investigación, con el fin de que el desarrollo de su formación investigativa aumente tanto el nivel resolutivo de problemas sociales durante la escolaridad como el ejercicio de su desempeño profesional.

Estas iniciativas aunque han contribuido con el aumento de estudiantes incorporados al proceso de investigación, reflejado con el ingreso de 47 estudiantes al Programa de Estímulo al Investigador e Innovación

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Sunny Perozo, Lugo Zolange Y José Burgos, (2013)

THE RESEARCH TRAINING OF STUDENTS IN THE PROGRAM OF HUMANITIES AND EDUCATION LUZ-COSTA ORIENTAL DEL LAGO

www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 8) 141 -160

(2011), todavía existe un desinterés marcado por parte del estudiante hacia la investigación, suponiendo que podría estar fundamentado en el desconocimiento de la forma de abordar y ejecutar investigaciones; es decir, la falta del desarrollo de competencias que los direccionen al logro de procesos básicos del pensamiento los cuales debieron ser adquiridos en el bachillerato, primaria y hasta en la educación inicial.

Específicamente en el Núcleo Costa Oriental del Lago en el Programa de Humanidades y Educación, se dictan asignaturas referidas a desarrollar competencias en el área de investigación como lo son: Metodología, Seminario I y II; sin embargo, según la experiencia de los investigadores, se observan en los estudiantes ciertas debilidades en la formación investigativa, a pesar de ser uno de los roles de mayor relevancia a desarrollar por el profesional de educación.

En este sentido, uno de los inconvenientes podría estar basado en el hecho de que los docentes de las asignaturas relacionadas con la formación en investigación, se centran en estrategias de enseñanza-aprendizaje memorísticas y de reposición, y no como procesos analíticos y críticos.

Otras debilidades se reflejan en la adopción del método científico como el único para realizar estudios, el desconocimiento de los paradigmas epistemológicos y de ciertos aspectos relevantes en un trabajo de investigación (como pueden ser, la elaboración de preguntas, objetivos, procesos estadísticos, entre otros), la ausencia de programas que acompañen, fomenten, canalicen y faciliten la realización de investigaciones. Igualmente, se observa una formación fragmentada y seccionada de los docentes que imparten las cátedras relacionadas al área.

De continuar esta problemática aumentaría la postura fragmentada, la pasividad, monotonía e indiferencia hacia la investigación por parte de los estudiantes del Núcleo LUZ-COL. Con base a lo expuesto, se plantea entonces la siguiente interrogante:

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Sunny Perozo, Lugo Zolange Y José Burgos, (2013)

THE RESEARCH TRAINING OF STUDENTS IN THE PROGRAM OF HUMANITIES AND EDUCATION LUZ-COSTA ORIENTAL DEL LAGO

www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 8) 141 -160

¿Cuál es la formación investigativa de los estudiantes del programa de Humanidades y Educación del Núcleo LUZ COL?

Objetivo General

Describir la formación investigativa de los estudiantes del programa de Humanidades y Educación del Núcleo LUZ COL

Objetivos específicos

Identificar las competencias cognitivas de los estudiantes del programa de Humanidades y Educación del Núcleo LUZ COL

Determinar las competencias cognitivas de los estudiantes del programa de Humanidades y Educación del Núcleo LUZ COL

Establecer las competencias cognitivas de los estudiantes del programa de Humanidades y Educación del Núcleo LUZ COL

ASPECTOS TEÓRICOS QUE FUNDAMENTAN EL ESTUDIO

Formación

Etimológicamente la palabra formación proviene de la palabra latina *formatio* que es un término asociado al verbo formar que significa otorgar forma a alguna cosa, concertar un todo a partir de la integración de sus partes.

Según Honore (1980, p.20)

"La formación puede ser concebida como una actividad por la cual se busca, con el otro, las condiciones para que un saber recibido del exterior, luego interiorizado, pueda ser superado y exteriorizado de nuevo, bajo una nueva forma, enriquecido, con significado en una nueva actividad".

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Sunny Perozo, Lugo Zolange Y José Burgos, (2013)

THE RESEARCH TRAINING OF STUDENTS IN THE PROGRAM OF HUMANITIES AND EDUCATION LUZ-COSTA ORIENTAL DEL LAGO

www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 8) 141 -160

Así mismo, este autor haciendo referencia a Lhotellier (1980, p.20) expone que la formación es la “capacidad de transformar en experiencia significativa los acontecimientos cotidianos sufridos en el horizonte de un proyecto personal y colectivo.

Díaz Barriga (1993, p.48), afirma que "la formación es una actividad iminentemente humana, por medio de la cual el hombre es capaz de recrear la cultura".

Se evidencia en las definiciones anteriores que la formación se relaciona por un lado, como una actividad relacionada con las actividades realizadas por el docente en el proceso educativo y por otro, como una acción interna de la persona referida a las competencias adquiridas por el estudiante luego del proceso educativo.

La acción interna referida a la formación se traduce en acciones concretas a partir de políticas institucionales, pero sobre todo a partir de la práctica educativa a través de la cual el docente debe transformar en experiencia significativa los acontecimientos cotidianos. Por otra parte, se desarrolla en una relación de intercambio, en la que los actores del proceso construyen, de-construyen y re-construyen el conocimiento en colectivo.

Para esta investigación se concibe la formación como un principio unificador; es decir, lo que queda después de las actividades de formación a las cuales fue expuesta una persona, las competencias alcanzadas.

A partir de las definiciones señaladas en este estudio, la formación se liga al concepto de competencia, reconocida por Tobón (2009) como “procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto”, reconociendo como **procesos** las acciones que se llevan a cabo con un determinado fin; **complejo** a las diversas dimensiones humanas; el **desempeño** se relaciona con la actuación en la realidad que se observa en la realización de actividades o en el análisis y resolución de problemas, implicando la articulación de la dimensión

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Sunny Perozo, Lugo Zolange Y José Burgos, (2013)

THE RESEARCH TRAINING OF STUDENTS IN THE PROGRAM OF HUMANITIES AND EDUCATION LUZ-COSTA ORIENTAL DEL LAGO

www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 8) 141 -160

cognoscitiva, con la dimensión actitudinal y la dimensión del hacer; **existe idoneidad** porque se realizan las actividades o resolución de problemas con criterios de eficacia, eficiencia, efectividad. **Contexto:** en cuanto a la constitución de todo el campo disciplinar, social cultural, ambiental, que rodean, significan e influyen una determinada situación. **Responsabilidad**, porque se refiere al ejercicio ético. El principio en las competencias es la interrelación entre idoneidad, responsabilidad personal y social.

Según el autor (2009), las competencias se focalizan en la integración de los conocimientos, los procesos cognoscitivos,(competencias cognitivas) las destrezas, las habilidades (competencias procedimentales) y los valores y las actitudes en el desempeño ante actividades y problemas (competencias actitudinales).

De esta manera se reconoce la formación como las acciones complejas de las diversas dimensiones del ser humano: cognitiva, procedimental y actitudinal, articuladas en una actividad o resolución de problemas con criterios de eficacia, eficiencia, efectividad en cualquier campo disciplinar bajo responsabilidad personal y social. Y si la investigación es un proceso de generación de conocimiento nuevo mediante la indagación, entonces, se infiere que necesariamente la investigación necesita de una formación ligada a un nuevo concepto que conciba la educación como un continuum extendido a todas esas dimensiones del ser humano; solo así se podría abordar la formación para la investigación. Al respecto Barreras (2004, p.17) expresa:

“Cuando se es niño, joven, adulto o anciano, la educación atiende la condición de niño, de joven, de adulto o de anciano, sin realmente importar la historia inmediata, pasada o su perspectiva futura, ya que resulta difícil concebir un proceso formativo para alguien caracterizado por la transitoriedad y por el devenir.”

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Sunny Perozo, Lugo Zolange Y José Burgos, (2013)

THE RESEARCH TRAINING OF STUDENTS IN THE PROGRAM OF HUMANITIES AND EDUCATION LUZ-COSTA ORIENTAL DEL LAGO

www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 8) 141 -160

Lo anterior, lleva a definir la formación investigativa como el conjunto de competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales que posee una persona para desarrollar procesos de investigación (Adaptado por Perozo, Lugo y Burgos, 2011).

Las competencias mencionadas son relevantes en el proceso de investigación, debido a que permiten al investigador tomar conciencia de la importancia y los beneficios de la investigación en el desarrollo sicosocial del individuo.

De esta manera, la formación investigativa en la educación universitaria se propone:

1. Generar una amplia reflexión acerca de la generación del conocimiento desde la investigación.
2. Ubicar la investigación en los procesos de desarrollo social y comunitario desde la perspectiva de la economía solidaria.
3. Estudiar el concepto de investigación en las diferentes concepciones epistemológicas a fin de reconocer la complementariedad entre ellos.
4. Desarrollar competencias para el abordaje de la investigación con calidad, rigurosidad y pertinencia.
5. Generar competencias para la planeación, gestión y evaluación de la investigación.
6. Incentivar la divulgación, socialización y sistematización del proceso de investigación.

En consecuencia, lo tradicionalmente conocido como el proceso de Investigación, según Hurtado (2010) es la dimensión operativa de la investigación, la cual comprende el conjunto de actividades y

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Sunny Perozo, Lugo Zolange Y José Burgos, (2013)

THE RESEARCH TRAINING OF STUDENTS IN THE PROGRAM OF HUMANITIES AND EDUCATION LUZ-COSTA ORIENTAL DEL LAGO

www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 8) 141 -160

procedimientos que el investigador lleva a cabo para dar respuesta a su pregunta de investigación, desde la selección y delimitación del tema pasando por las conclusiones hasta la identificación de limitaciones y de las recomendaciones que dan origen a otros estudios.

Ante este planteamiento, al relacionar las competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales con la dimensión operativa del hecho investigativo, se percibe que son necesarias en cada una de sus fases, para lo cual se necesita desarrollar procesos cognitivos y del pensamiento orientados a la descripción, identificación, definición, análisis, comparación, explicación e interpretación, así como la aplicación de técnicas y procedimientos propios del mismo, sin dejar atrás por supuesto los aspectos éticos de la persona, por cuanto el investigador describe necesidades, potencialidades e inquietudes de investigación; la define, describe los criterios para formular interrogantes, analiza y compara resultados, analiza teorías, interpreta resultados, así como otros aspectos a lo largo de ella.

Dimensión cognitiva

Según Tobón (2006, p.119) las competencias cognitivas

“Son aquellas que están conformadas por información específica e instrumentos cognitivos (nociones, proposiciones, conceptos y categorías) relacionados con cada uno de los criterios de desempeño”, es decir se relacionan con las acciones-actuaciones de herramientas que ayuden a procesar información de manera significativa, de acuerdo a los intereses individuales.”

Igualmente Tobón (2006) comenta que se caracterizan por la toma de conciencia respecto al proceso de conocimiento según las demandas de una tarea, y por la puesta en acción de estrategias para procesar el conocimiento mediante la planeación, monitoreo y evaluación.

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Sunny Perozo, Lugo Zolange Y José Burgos, (2013)

THE RESEARCH TRAINING OF STUDENTS IN THE PROGRAM OF HUMANITIES AND EDUCATION LUZ-COSTA ORIENTAL DEL LAGO

www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 8) 141 -160

De este modo, la base de los elementos cognitivos en la investigación no es la memorización, sino la construcción de procesos cognitivos más específicos como son la descripción, análisis, comparación, explicación e interpretación de los aspectos propios del proceso. La lectura, la escritura, el diálogo, la indagación, son consideradas como las nuevas estructuras investigativas, para darse a conocer y fortalecerse en redes académicas y de conocimiento.

Dimensión procedimental

Las competencias procedimentales son definidas según Tobón (2006 p. 119) como aquellas que “constituyen el conjunto de procedimientos necesarios para el desempeño de una determinada actividad o tarea. Tiene como base la utilización de materiales, equipos y diferentes tipos de herramientas”.

Este autor (2006) hace énfasis en el hecho de que el hacer debe estar caracterizado por la toma de conciencia de los procedimientos, ayuda a perfeccionar la acción y de esta forma se avanza hacia la construcción de la idoneidad.

El saber hacer es el saber de la actuación en la realidad, de forma sistemática y reflexiva, buscando la consecución de metas, de acuerdo con determinados criterios. No es el hacer por el hacer, ni tampoco quedarse en la búsqueda de resultados con eficiencia y eficacia, hablar sobre los instrumentos del hacer.

Dimensión actitudinal

Con relación a las competencias actitudinales, Tobón (2006 p. 120) expone que estas “...comprenden las actitudes necesarias para tener desempeños idóneos. Tiene como base la autonomía de la persona, sus valores, su autoestima y su proyecto ético vida”. Comprende la articulación de contenidos afectivos-motivacionales enmarcados en el desempeño competencial y se caracteriza por la construcción de

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Sunny Perozo, Lugo Zolange Y José Burgos, (2013)

THE RESEARCH TRAINING OF STUDENTS IN THE PROGRAM OF HUMANITIES AND EDUCATION LUZ-COSTA ORIENTAL DEL LAGO

www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 8) 141 -160

identidad personal, la conciencia y control del proceso emocional-actitudinal en la realización de una actividad.

Es importante resaltar que en el proceso de investigación las diferentes dimensiones de las competencias (cognitivas, procedimentales y actitudinales) se entrelazan o interrelacionan para su desarrollo, tal y como se presenta en la figura 1 en la que se observa que los procesos de desarrollo cognitivo y volitivos del proceso de aprendizaje son utilizados por el investigador en cualquiera de las fases del desarrollo de un trabajo de investigación, desligando esto del informe escrito producto de la investigación, el cual deberá desarrollarse cumpliendo las especificaciones de las normativas institucionales.

Figura 1. Las dimensiones cognitivas, procedimentales y actitudinales en el proceso de investigación

Fuente: Perozo, Lugo y Burgos (2011)

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Sunny Perozo, Lugo Zolange Y José Burgos, (2013)

THE RESEARCH TRAINING OF STUDENTS IN THE PROGRAM OF HUMANITIES AND EDUCATION LUZ-COSTA ORIENTAL DEL LAGO

www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 8) 141 -160

METODOLOGÍA

Esta investigación es de tipo descriptiva, por cuanto en ella se identifica la formación investigativa de los estudiantes objeto de estudio; Hurtado (2010) expone que una investigación descriptiva logra la precisión y caracterización del evento de estudio dentro de un contexto particular.

Por otra parte, el diseño de investigación según el origen de la información, se considera de campo porque se recolecta directamente de su contexto natural; con respecto a la perspectiva temporal se obtuvo en un solo momento del tiempo, por lo tanto es transeccional contemporáneo.

La población de estudio la conforman 38 estudiantes del último semestre del Programa de Humanidades y Educación del Núcleo LUZ-COL, específicamente aquellos que están adscritos a los subprogramas de Educación Industrial, Especial e Informática, aprovechando que ya están finalizando la carrera y por lo tanto pueden dar información sobre su formación investigativa.

Para la recolección de la información, se utiliza la técnica de la encuesta mediante un cuestionario contentivo de 84 ítemes con alternativas de respuestas dicotómicas y abiertas. Su confiabilidad fue calculada según la fórmula de Kuder Richardson obteniendo un valor de 0,93, lo cual indica una alta confiabilidad.

Para el análisis de los resultados se utiliza la estadística descriptiva, específicamente el análisis por frecuencia y la medida de tendencia central la media, por cuanto los datos se ubicaron dentro de la curva normal.

Para la interpretación de los resultados se construyó un baremo de a partir de los puntajes. Es importante resaltar que este fue elaborado desde el interés de los investigadores en cuanto a los valores de los intervalos como el significado de las categorías, ejerciendo así la libre

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Sunny Perozo, Lugo Zolange Y José Burgos, (2013)

THE RESEARCH TRAINING OF STUDENTS IN THE PROGRAM OF HUMANITIES AND EDUCATION LUZ-COSTA ORIENTAL DEL LAGO

www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 8) 141 -160

selección de los mismos para la ubicación de la categorías de interpretación y sus escalas.

Tabla 1. Baremo de interpretación

Categoría	Rangos
Baja competencia	0 – 33.33
Mediana competencia	33.34 – 66.67
Alta competencia	66.68 – 100

Fuente: Perozo, Lugo y Burgos (2011)

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Con respecto al objetivo general de la investigación destinado a describir la formación investigativa de los estudiantes del Programa de Educación del Núcleo LUZ COL, la media de 43,79 (tabla 2) se ubica en el baremo de interpretación en una categoría de mediana competencia, lo cual indica que en general los estudiantes encuestados poseen limitadas competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales para el desarrollo de procesos de investigación.

Tabla 2. Resultados de la media del evento formación investigativa

Sinergias	N	Media de las sinergias	Media del Evento
Competencias cognitivas	38	45,79	43,79
Competencias procedimentales	38	55,21	
Competencias actitudinales	38	30,37	
N válido (según lista)	38		

Fuente: Perozo, Lugo y Burgos (2011)

Tabla 3. Frecuencia del evento Formación Investigativa

Categoría	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Baja Competencia	12	31,6	31,6
Mediana Competencia	23	60,5	60,5
Alta Competencia	3	7,9	7,9
Total	38	100,0	100,0

Fuente: Perozo, Lugo y Burgos (2011)

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Sunny Perozo, Lugo Zolange Y José Burgos, (2013)

THE RESEARCH TRAINING OF STUDENTS IN THE PROGRAM OF HUMANITIES AND EDUCATION LUZ-COSTA ORIENTAL DEL LAGO

www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 8) 141 -160

La tabla 3 muestra la frecuencia y los porcentajes de acuerdo a las categorías de formación investigativa; en ella se observa que el mayor porcentaje se concentró en la categoría baja y mediana con un 91,6% que refleja lo expresado por los estudiantes encuestados. Estos resultados indican que la formación investigativa de la población estudiada está seriamente comprometida por lo que escasamente cumplirían con los requisitos mínimos para aprobar las asignaturas relacionadas a investigación y cursadas durante la carrera, sin evidenciar que exista iniciativa en ellos para desarrollar proyectos en el área, por cuanto no se dio el debido desarrollo de procesos cognitivos y del pensamiento tan necesarios para ello.

Esta situación podría tener su asidero en la forma de enseñanza-aprendizaje de la investigación; es decir, el uso inapropiado de estrategias utilizadas por los docentes responsables de asignaturas que desarrollan las competencias propias del proceso para lograr la formación investigativa. Según Hurtado, (2000, p.124)

“La investigación en Metodología ha sido prácticamente obviada hasta por los más connotados estudiosos y científicos, especialistas y profesores de metodología, por lo que actualmente constituye un campo de trabajo muy poco explorado por quienes tienen la obligación directa de desarrollarle y perfeccionarle, tal como sucede en otros campos de la investigación”

Por ello Hurtado (2000) considera que para convertir la investigación en conocimientos transferibles, se hace necesario tomar en consideración dos elementos: desarrollar estrategias, técnicas y métodos relacionadas con el proceso investigativo, así como desarrollar bases conceptuales, epistémicas y filosóficas.

Análisis por Sinergias

Tabla 4. Resultados de las Sinergias

Categorías	SINERGIAS					
	Competencias cognitivas		Competencias procedimentales		Competencias actitudinales	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Baja competencia	9	23,7	11	28,9	21	55,3
Mediana Competencia	23	60,5	11	28,9	14	36,8
Alta Competencia	6	15,8	16	42,1	3	7,9
Media (X)	45,79		55,21		30,37	

Fuente: Perozo, Lugo y Burgos (2011)

Análisis de las competencias cognitivas

Con respecto a la sinergia competencias cognitivas referida a la información específica e instrumentos cognitivos (nociones, proposiciones, conceptos y categorías) relacionados con cada uno de los criterios del proceso de investigación, los resultados reflejados en la tabla 4 indican que un 23.7% de los estudiantes encuestados poseen bajas competencias cognitivas para la investigación y un 60.5% mediana competencia; ello indica que un 84.2% conoce solo medianamente los aspectos conceptuales y teóricos destacados en este proceso.

De igual manera, se obtiene una media de 45,79 ante lo cual se afirma que el grupo de estudiantes posee medianamente conocimientos sobre esta competencia; por lo tanto, se infiere que presentan dificultades para hacer uso de herramientas de procesamiento de información, es decir, aprendizaje de conceptos, definiciones, criterios y procesos cognitivos propios de generación de conocimiento tal como la descripción, identificación, análisis y clasificación.

Esta situación podría estar influenciada porque en los estudios de educación inicial, primaria y bachillerato, el estudiante recibió un proceso de aprendizaje memorístico y repetitivo, lo que generó la falta de un desarrollo de las habilidades del pensamiento.

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Sunny Perozo, Lugo Zolange Y José Burgos, (2013)

THE RESEARCH TRAINING OF STUDENTS IN THE PROGRAM OF HUMANITIES AND EDUCATION LUZ-COSTA ORIENTAL DEL LAGO

www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 8) 141 -160

Por ello, se deben considerar varios aspectos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizado en las asignaturas de apoyo a la investigación y que el estudiante ha cursado en el Programa de Educación de la Universidad del Zulia Núcleo COL; en primer lugar, ¿Qué estrategias se están utilizando para el desarrollo de estas competencias?, ¿Cuál es el dominio que posee el docente de las mismas y su experiencia como investigador activo?. Al respecto Hurtado, (2000) expone que los contenidos que menos dominan los docentes y por lo tanto (para los investigadores) poseen mayor dificultad para transferirlos a los estudiantes, son la Justificación de la investigación (la cual incluye lo que se conoce como planteamiento del problema), los tipos de investigación, los diseños de investigación en una pregunta ya dada, los elementos del marco teórico de estudio, la confiabilidad de los instrumentos y la técnica de la validez.

Esto se sustenta en el análisis por ítems, observando que los aspectos de las competencias cognitivas y en donde los estudiantes obtuvieron los menores puntajes están relacionados con los criterios para la selección de un tema, formulación de preguntas, objetivos, redacción de justificación o problemas de investigación, diseños de investigación, aspectos teóricos y conceptuales de los análisis estadísticos, lo cual significa que el estudiante presenta grandes dificultades para tomar la decisión de iniciar un proyecto investigativo, tomando en consideración que estos aspectos representan operativamente actividades claves durante el proceso.

Análisis de las competencias procedimentales

Los resultados expresados en la tabla 4 co-relacionados con las competencias procedimentales, indican que la mayor concentración de estudiantes que aplican procedimientos y técnicas de investigación están en los niveles de competencia medianos y altos, implicando que un 71% de las unidades de estudio son capaces de desarrollar investigación; estos resultados ubicaron la media en un 55,21, lo que indica que la unidad de estudio posee medianas competencias

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Sunny Perozo, Lugo Zolange Y José Burgos, (2013)

THE RESEARCH TRAINING OF STUDENTS IN THE PROGRAM OF HUMANITIES AND EDUCATION LUZ-COSTA ORIENTAL DEL LAGO

www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 8) 141 -160

procedimentales, definidas estas por Tobón (2006) como el conjunto de procedimientos necesarios para el desempeño de una determinada actividad o tarea, reconocidos como actividades de desarrollo, resolución, construcción, ejecución, aplicación y decisión en procesos de la investigación; sin embargo, es importante recalcar que los aspectos que conjugan esta competencia, están sustentados en la realización de la tarea desde una actuación sistemática y reflexiva.

Ante lo expuesto, llama la atención conocer cuál es la calidad de los trabajos de investigación desarrollados por los estudiantes del Programa de Humanidades y Educación del Núcleo LUZCOL, por cuanto al comparar los resultados de esta competencia con la cognitiva, se presenta la inquietud de cómo los estudiantes logran desarrollar la investigación sin tener conocimiento sobre: la forma de seleccionar un tema apropiado para investigar, los criterios para la redacción de interrogantes y objetivos de investigación, el uso de las técnicas estadísticas en investigación, los criterios para la redacción de la justificación o problemas, entre otros.

Los resultados expresan que los estudiantes poseen mayor dificultad para abordar aspectos propios del proceso metodológico como son la redacción de las definiciones conceptuales y operacionales, los diseños de investigación, las técnicas de recolección de los datos, y lo relacionado con los procesos estadísticos, coincidiendo esta situación con los aspectos referidos en las competencias cognitivas.

Análisis de las competencias actitudinales

En la tabla 4 se observa que los porcentajes más altos están concentrados en el nivel de competencia bajo y medio con un 92,1%; lo cual indica que la mayoría de los estudiantes no poseen actitudes favorables, ni aspectos morales y éticos hacia el proceso de investigación.

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Sunny Perozo, Lugo Zolange Y José Burgos, (2013)

THE RESEARCH TRAINING OF STUDENTS IN THE PROGRAM OF HUMANITIES AND EDUCATION LUZ-COSTA ORIENTAL DEL LAGO

www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 8) 141 -160

La mediana ubicada en 33,0 señala que la unidad de estudio posee bajas competencias en el convivir, referidas a las actitudes para el desempeño en el proceso de investigación que poseen los estudiantes; esto quiere decir, que no se están abordando los contenidos afectivos-motivacionales del proceso de investigación, lo cual induce a afirmar que en la formación investigativa de los estudiantes no se reconoce la responsabilidad, disciplina, ética, colaboración y otros elementos relevantes.

CONCLUSIONES

Los estudiantes del Programa de Humanidades y Educación del Núcleo LUZ-COL poseen un nivel medio de formación investigativa reflejado en las competencias abordadas en el estudio, a saber, cognitivas, procedimental y actitudinales. Sin embargo, al hacer el abordaje por sinergias se concluye:

Con respecto a las competencias cognitivas, se puede decir que los estudiantes tienen debilidades al momento de emplear herramientas para procesar información relacionada con el proceso de investigación, tales como nociones, proposiciones, conceptos y categorías. Se observan en los criterios establecidos para seleccionar un tema, elaborar preguntas, objetivos, justificación o problemas de investigación, los diseños, así como los elementos teóricos y conceptuales de los análisis estadísticos. El hecho implica que se les dificulta iniciar un trabajo de investigación, si se toma en consideración que el dominio de las secciones ya mencionadas son relevantes para abordar este proceso.

En cuanto a las competencias procedimentales, se puede afirmar que los estudiantes tienen medianas competencias, reflejado en los problemas que se les presentan al momento de desarrollar los criterios metodológicos: tanto en los diseños de investigación y técnicas de recolección de datos, como en los procesos estadísticos, aspecto que coincide con lo explicado ya en las competencias cognitivas

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Sunny Perozo, Lugo Zolange Y José Burgos, (2013)

THE RESEARCH TRAINING OF STUDENTS IN THE PROGRAM OF HUMANITIES AND EDUCATION LUZ-COSTA ORIENTAL DEL LAGO

www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 8) 141 -160

Los estudiantes poseen un nivel bajo en las competencias actitudinales. Se infiere porque no tienen una actitud favorable, ni conciencia de los aspectos morales y éticos direccionados hacia la responsabilidad, disciplina, colaboración entre otros. Los cuales deben estar presentes al momento de hacer un abordaje investigativo.

Esta situación indica que los estudiantes del Programa de Educación del Núcleo LUZCOL presentan dificultades para desarrollar trabajos de Investigación, evidenciando grandes debilidades en aspectos fundamentales en las competencias del conocer, hacer y convivir, competencias imprescindibles en su formación investigativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barreras M. (2004) **La Educación Holística**. Editorial Nuevas Letras. Caracas

Comisión Central de Currículo (2006) **Resolución**. Universidad del Zulia. Maracaibo

Díaz Barriga, A (1990) **Investigación educativa y formación de profesores**. En Cuadernos del CESU, núm. 20, UNAM, México,

Honore, B. (1980) **Para una teoría de la formación. Dinámica de la formatividad**, Madrid. Narcea,

Hurtado, J. (2000) **Retos y alternativas en la formación de investigadores**. Sypal. Caracas. Venezuela

Hurtado, J. (2010) **Metodología de la Investigación**. Ediciones Quirón. Caracas. Venezuela

Lanz, C (2003) **La formación científica en los estudios de Postgrado. Algunas premisas constitutivas**. En Espacio Abierto. Vol.12-Nº 1. ISSN 1315-006. Enero-marzo 2003. Pp. 121-136

Tobón S. (2006). **Formación basada en competencias. Políticas hacia la calidad**. Acoe. Ediciones.México. México

Tobón S. (2006) **Aspectos básicos de la formación basada en competencias**. Proyecto Mesesup. México

Negotium

**Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Sciences**

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr , Stanford Edu, www.bib.umontreal.ca, Google Scholar, [+++]

Cita / Citation:

Sunny Perozo, Lugo Zolange Y José Burgos, (2013)

THE RESEARCH TRAINING OF STUDENTS IN THE PROGRAM OF HUMANITIES AND EDUCATION LUZ-COSTA ORIENTAL DEL LAGO

www.revistanegotium.org.ve / núm 24 (año 8) 141 -160

Tobón S. (2009). **Competencias en la educación superior. Políticas hacia la calidad.** Acoe. Ediciones.México. México.

Universidad del Zulia (2006). **Resolución 535 del Consejo Universitario (CU) de fecha 15-11-06.** Maracaibo, Venezuela.

Universidad del Zulia (2011) **Acción Académica.** Universidad del Zulia. Vicerrectorado Académico. Año 2. N° 2. Octubre. Maracaibo. Venezuela. 16 pp